

Yoshlarni tashabbuslarini qòllab quvvatlash va ularga kòmaklashish

JDPU o‘qituvchisi Hatamova Ma‘rifat Yorqin qizi

JDPU talabasi Jo‘rayeva Omina Murtozoqul qizi

Annotatsiya: Ushbu maqola bugungi kunda yoshlarimizning davlatimiz tomonidan qo‘llab quvvatlanishi hamda yoshlar yetakchisi faoliyatining tashkil etilishi, uyushmagan yoshlarni vaqtini mazmunli tashkil etish hamda ularni uyushtirish kabi masalarni o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, O‘zbekiston respublikasi konstitutsiyasi, yoshlar yetakchisi, yoshlar, ijtimoiylashuv, jadidlar, Mahmudxo‘ja Behbudiy, ta‘lim , Shavkat Mirziyoyev, maktab, oila.

Bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri bu yoshlarni qo‘llab quvvatlashdir. Har bir yosh o‘ziga xos qobiliyat- va is‘tedod egasidir. Faqat biz ularning iqtidor va tashabbuslarini to‘g‘ri yo‘naltirishimiz kerak. Mamlakat kelajagi yoshlarning qo‘lidadir. Yoshlarning qo‘llab qo‘vvatlash va ularda ta‘lim-tarbiya berish davlat kelajagining poydevorini qo‘yish kabidir. Yoshlarning bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish uchun ulaning iqtidorlarini yuzaga chiqarishimiz va yoshlarning rivojlanishiga yordam berishimiz lozim. Shuning uchun har bir davlat yoshlarning kelajagiga befarq qarab turmaydi shu qatorida O‘zbekiston ham. Vatanimizda bugungi kunda yoshlarni qo‘llab quvvatlash uchun qator ishlar amalga oshirilmoqda. Masalan: ta‘lim olayotgan yoxud uyushmagan yoshlarni qo‘llab quvvatlash maqsadida mamlakatimizda bugungi kunda "yoshlar daftari" elektron platformasi faoliyat yuritmoqda ushbu platformaning maqsadi yoshlarni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash hisoblanadi.[1] "Yoshlarni ijtimoiy qo‘llabquvvatlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar" to‘g‘risida 2021 yilning 11kuni ushbu qaror tasdiqlandi. Ushbu qarorga muvofiq yoshlarni qo‘llabquvvatlash jamg‘arماسi tuzildi.[2] Ushbu jamg‘armaning vazifasi ijtimoiy yordamga muxtoj yoshlarga amaliy yordam ko‘rsatish hisoblanadi. Bundan tashqari davlatimiz rahbari tomonidan yoshlarni qo‘llab quvvatlash maqsadida 2024- yilning ham nomi "Yoshlar va biznesni qo‘llab quvvatlash" deb belgilandi va qator ishlar amalga

oshirildi. Bugungi kunda jamiyatimizda uyushmagan yoshlar 64 foizini tashkil etadi. Albatta bu ko‘rsatkich davlatimiz zimmasiga katta mas‘uliyat yuklaydi. Yoshlar har qaysi davrda ham jamiyatning faol qatlami e‘tirof etib kelingan. Sharq uyg‘onish davrida ham, jadidlarning faoliyatida ham, jamiyatning yangilanishida ham yoshlarning o‘rni beqiyos bo‘lgan. Shu sababli muntazam o‘zgarib turuvchi bo‘lgan bu qatlam doimiy yo‘naltirilib va qo‘llab quvvatlab turilishni talab etadi. Shuning uchun ham yoshlar har doim jamiyat va davlatning e‘tiborida bo‘ladi. Jadidlarimiz ham yoshlarning ta‘lim tarbiyasiga va ularning faoliyatiga alohida e‘tibor qaratgan. Ayniqsa Mahmudxo‘ja Behbudiy o‘zining " Padarkush" asarida yoshlarning ilmsizgi va tarbiyasizligi ayanchli oqibatlarini ko‘rsatib beradi hamda ularni tarbiyalashga harakat qiladi. Padarkush asarining asosiy qahramonlari asosan o‘smir yoshdagi yoshlar bo‘lganligi hamda ularni ilmsizligi tufayli ularni boshqarish juda oson kechadi. Asarda Mahmudxo‘ja Behbudiy jamiyatni hamda ota-onalarni farzandlarining taqdiriga befarq bo‘lmaslikka ham jamiyatni uyg‘onishga davlat etadi.[3]

Xulosa qilib aytganda "yoshlarning bo‘sh vaqti yetakchini ish vaqti" hisoblanadi. Yoshlar yetakchisini bugungi kunning mag‘rifatparvarlari deb aytsak hech ham xato bo‘lmaydi. Negagi ular orqali jamiyatning poydevori qo‘yiladi desak xato bo‘lmaydi. Boya aytib o‘tganimizdek mamlakatimizda 14 yoshdan 30 yoshgacha bo‘lgan o‘zbekiston fuqorolarining 64 foizi tashkil etadi. Bu degani aholining yarmidan ko‘pi yoshlar hisoblanadi va yoshlar yetakchisining vazifalari ikki barobarga ortadi. Bu mas‘uliyat xodimdan sitqidildan mehnat qilishni talab etadi. Hap yoshlar haqida ketar ekan mas‘uliyatsizlik qilish jamiyatni parokanda qilish bilan barobar bo‘ladi. Shiddat bilan rivojlanib borayotgan zamonda Yoshlarimizni turli ekstremistik terroristik guruhlarga aldanib qolmasligi uchun ongidagi bo‘shliqni boshqalar emas o‘zimiz to‘ldirishimiz lozim. Buning uchun tarbiyani eng avvalo oiladan boshlash kerak. Ota-ona maktab hamkorligida. Maktab va yoshlar yetakchisi hamkorlikda yoshlarni kasb hunarga yo‘kida o‘zlari qiziqadigan zamonaviy kasblar yo‘naltirishlari lozim.

Tafsiyalar (yoshlar ittifoqi yetakchisi sifatida)

1. Mahhalangizdagi uyushmagan yoshlar bilan ko‘proq davra suhbatlari tashkil etish. Bu orqali ularning yashirin qobiliyatlarini aniqlay olasiz

2.o‘zingiz uchun mahalladagi faol hamda ko‘ngilli yoshlardan volontorlik guruhini tashkil etish. Bu guruh sizning faoliyatingiz davomida sizga yordamchi bo‘ladi.

3.Mahallangizdagi oilalar bilan hamkorlik o‘rnatish. Ko‘proq yosh oilalarga e’tibor qarating.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekistond respublikasi prezidentining "Yoshlar daftari" to‘g‘risidagi qarori
- 2."Yoshlarni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar" qarori 2021 yil 11-mart
3. Mahmudxo‘ja Behbudiyning "Padarkush" asari

Research Science and Innovation House